

Autores

LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA COMO CAMINO A LA INVESTIGACIÓN

Andrés Torres Cap
Ana María Duque
Miller Velosa
Maritza Molano
Kenya Lizeht Macias
Karla Sofía Burbano
Rafael Antidio Rengifo
Jordán Agustín Ayala Manrique
Mónica Bermúdez Martínez
María Fernanda González Quiñones
Claudia Lorena Burbano
Dora Marcela Gutierrez

Diseño
Leidy Tatiana Lizcano Rico
Luz Ángela Tombé Dorado
Víctor Hugo Grijalba Realpe

Liset Fernanda Restrepo Muñoz
María Camila Vargas Díaz
Marbel Nayarith Marengo Duarte
Leidy Yurany Micolta Aragon
Paula Andrea Ceron Córdoba
Lina Marcela Mosquera Guacheta
Jenny Lorena Gómez Calvache
Eliana Caldas,
David Llantén,
Cristina Prado
Juliana Díaz
Martha C. Acosta Ortegón
Anyi Daniela Huaca
José Francisco Martínez
Ivonne Yaneth Paladinez
Stefany Correa Díaz
Jheimy Dayana Delgado
María Alejandra Meneses
Leidy Viviana Andrade Mamian
Luisa María Palacios Cuero

PARTE I

- 1 ¿Qué son las prácticas pedagógicas?
- 2 Trayectorias sobre práctica pedagógicas en Colombia
- 3 Prácticas pedagógicas en el PEI: Diálogo entre el PEI y ley 115

PARTE II

- 1 Cuestionario de metáforas
- 2 Perfil docente: Esta se hace con base en la entrevista al docente Guillermo, docente de planta.
- 3 La educación en Colombia por: Andrés Torres Cap
- 4 El docente en el aula: ¿Cuál es nuestro papel como formadores? Por: Ana María Duque
- 5 Buenas prácticas pedagógicas un estudio para la configuración de un perfil docente Por: Miller Velosa
- 6 Buenas prácticas pedagógicas un estudio para la configuración de un perfil docente Por : Maritza Molano
- 7 Transcripción de las entrevista resultado de investigación Docente de Psicología
- 8 Transcripción de las entrevista resultado de investigación Docente de Licenciatura en Educación Artística y Cultural "LEAC".

PARTE III

- 1 Formación Política
- 2 Formación Política
- 3 En busca de una Educación Integral

PARTE IV

- 1 Agradecimiento a los docentes
- 2 Bibliografía y Link de consulta

PARTE I

1. ¿Qué son las prácticas pedagógicas?

En el siguiente apartado se da la definición etimológica de la práctica pedagógica; entendiendo la palabra práctica como *praktikós* que significa el ejercicio de una actividad constante que permite la adquisición de destrezas en un oficio determinado; y la palabra pedagógico que proviene del griego *paidos* y significa guiar o conducir. En este orden de ideas Del Valle (2017) afirma:

“La práctica pedagógica como las diferentes acciones que realiza el maestro para alcanzar el desarrollo integral de los estudiantes; las acciones que emprende implican enseñar los contenidos del área, comunicar los saberes, socializar experiencias tanto propias como de los estudiantes, reflexionar desde la cotidianidad para contextualizar el conocimiento, evaluar los procesos cognitivos y establecer vínculos con la comunidad educativa”. (p.107)

En este sentido la práctica pedagógica cuenta con características fundamentales: en primer lugar debe existir una periodicidad y constancia en actividades realizadas en el aula de clase y en espacios educativos; en segundo lugar la práctica debe tener una intencionalidad, que surge a raíz de un currículo ya estipulado; y finalmente la práctica debe estar dirigida a la formación integral de los estudiantes (Díaz como se citó en Gregoria y Casas, 2014). Por último, es importante resaltar que las prácticas pedagógicas se pueden comprender desde tres fases. Según Gregoria y Casas, 2014

1. PLANIFICACIÓN: Es un procedimiento donde se establecen los objetivos que se quieren alcanzar, los contenidos los medios para transmitir conocimientos y los criterios de evaluación.

2. EJECUCIÓN: Es la puesta en práctica de las actividades planificadas, utilizando los diversos medios y estrategias para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

3. EVALUACIÓN: Es un proceso retroalimentación que beneficia al estudiante, permitiendo que este conozca sus puntos débiles y/o fuertes frente a la adquisición de conocimientos, así mismo, la evaluación le proporciona al docente información para poder reflexionar sobre su práctica pedagógica.

2. Trayectorias sobre práctica pedagógicas en Colombia

Es relevante comprender a groso modo la trayectoria que ha tenido la concepción sobre prácticas pedagógicas en Colombia, para ello se retoman los estudios de Humberto Quiceno y Martha Peñaloza sobre el campo de la evaluación y educación en las universidades en Colombia.

Los autores refieren que inicialmente la concepción de prácticas pedagógicas se enmarcaba en la educación Lacansteriana (1819-1975) entendida esta como un adoctrinamiento de saberes hacia los estudiantes, los cuales eran vistos como seres imperfectos que debían ser reprendidos para ser formados mediante los conocimientos básicos o técnicos, sin embargo, eran los gobernantes quienes aprendían conocimientos superiores. Quiceno y Peñaloza

En segunda instancia (1876-1920) hubo una gran influencia de la iglesia católica sobre la educación, debido a que eran las comunidades religiosas como los Jesuitas, Franciscanos, Dominicos, entre otros, quienes lideraban las Universidades en el país, además, la Iglesia tenía gran influencia en el ámbito político educativo y social, esto generó que la concepción de las prácticas pedagógicas se modificara, siendo estas últimas el medio para adoctrinar o preparar a los feligreses como ciudadanos.

En tercera instancia (1921 a 1960) se vincula la mirada política y económica a la educación, de tal manera que el objetivo central de esta se convirtió en brindar instrumentos a los egresados para el desarrollo de competencias y habilidades para el trabajo, de tal manera aspectos asociados con su proyecto de vida o procesos de formación pasaron a un segundo plano. Quiceno y Peñaloza

Y en última instancia, la educación universitaria en Colombia se vio marcada por el crecimiento e impacto de las ciencias humanas generando que la educación fuese potestad de otras ciencias como la medicina, la psicología, biología entre otras, es aquí donde se empezó a generar leyes, campos de saberes nuevos y se buscan nuevas teorías enfocadas hacia la educación (Parra y Galindo, 2016).

3. Prácticas pedagógicas en el PEI: Diálogo entre el PEI y ley 115

Para la ley colombiana, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) debe dar respuesta tanto a situaciones o necesidades del educando, como apuntar a la formación integral del mismo. La ley 115 de febrero 8 de 1994 afirma: "Cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos" (ARTICULO 73).

En este orden de ideas, el PEI debe estar encaminado a fundamentar a aquellos procesos formativos que son el resultado de prácticas pedagógicas que deberían reconocer aquel "diálogo de saberes" dando respuesta a lo que se estipula en el PEI.

estipulado. Sin embargo, es muy escasa la participación de la comunidad académica en su construcción, donde no se ha logrado la internalización de los fundamentos establecidos impidiendo la operacionalización del mismo (García, González y Sierra, 2012).

Por esta razón es fundamental transformar y articular las prácticas en los procesos que hacen parte del diario vivir de las instituciones educativas para que haya una internalización que conlleve a una armonía entre el modelo pedagógico y estrategias de enseñanza con las prácticas pedagógicas estipuladas en el PEI.

Se debe hacer hincapié que desde la secretaria de educación hasta el PEI se menciona lo fundamental que son las prácticas pedagógicas en harás al mejoramiento de la calidad de la educación y en pro del desarrollo de los estudiantes, sin embargo en la mayoría de las instituciones de educación solo queda plasmado en un papel.

PARTE II

1. Cuestionario de metáforas

En el campo de la educación, la Teoría de la Metáfora Conceptual se ha aplicado para indagar concepciones, creencias y percepciones acerca de aspectos relacionados con el proceso de enseñanza (Seung et al., 2015)

La organización de metáforas en temas o categorías conceptuales referidas al proceso de enseñanza y aprendizaje según Saban (2004), se establecen entorno a cuatro perspectivas educacionales prominentes: las metáforas centradas en el profesor, centradas en el estudiante, en la valoración social y en el desarrollo profesional.

Centradas en el estudiante

Se hace énfasis en el papel activo que juega el estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje, de tal manera que se utilizan metáforas como "guía, puente, caja de herramientas, supervisor, entrenador".

Centradas en el profesor

Se hace énfasis en el rol central del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, para ello se utilizan metáforas como "libro, lámpara, película, cajero, muleta".

Centradas en la valoración social

Las metáforas centradas en la valoración social hacen énfasis en el rol social que desempeña el docente y la manera en que la sociedad mira este rol, es decir, generalmente se evidencia a través de la comparación del rol docente con figuras públicas.

Centrada en el desarrollo profesional

Esta categoría enfatiza en el carácter profesional de la carrera, pues quienes se están formando para ser profesionales en una disciplina particular, requieren de una preparación específica a través de la cual adquirirán las competencias necesarias para ejercer su profesión. Esta categoría se evidencia a través de metáforas del rol docente como " alfarero, compositor" entre otros, es decir alguien quien tiene un saber y unos conocimientos específicos.

Pregunta	Centradas en el profesor	Centradas en el estudiante	Centradas en la valoración social	Centradas en el desarrollo profesional
1. Como docente universitario me veo como _____ porque _____	Pez en el agua, porque siento que puedo moverme en cualquier dirección, explorar y seguir una ruta bien sea ya marcada o hacer una nueva Un espejo, porque en mis estudiantes reflejo lo que soy.	Arcoíris, porque entretejo una alianza con los estudiantes, para que cada color, tenga un significado de permanencia y perseverancia para alcanzar el anhelado proyecto de vida Abeja pedagógica, porque el conocimiento se comparte se polinizan en relación al equilibrio de los ecosistemas Sembrador, porque siendo que bono la tierra y siembro inquietudes preguntas sospechas valores respuestas divergentes esto lo asevero por cuento he recibido halagos e incluso obsequios Dj de discoteca, Un entrenador de un gran equipo de fútbol, porque trato de entender las capacidades de cada estudiante y fortalecer sus habilidades en pro de sus objetivos		Persona con responsabilidad en la sociedad, porque en mis manos esta impactar de manera positiva y significativa en su labor profesional como docente de educación artística Constructor, con mis conocimientos puedo fomentar en mis estudiantes amor hacia su profesión (crear cimientos) y podría lograr profesionales destacados (construcciones como casas o edificios) estos últimos serían los estudiantes y como en una construcción cada muestra se especializa en algo: pintura, colocar pisos, palear, etc
2. En el proceso de enseñanza aprendizaje el estudiante es visto como _____ porque _____	Flores, porque las flores debo regarlas de conocimiento de vivencias, conocimiento de	El alimento, porque el alimento nutre, da fortaleza, así los estudiantes son fundamentales en el proceso de enseñanza aprendizaje, sin ellos no existiría. Hojas de un árbol, porque solo permanecen verdes y frondosas, si se riegan y se tratan con dulzura y respeto. Semillas, porque se desarrollan con sus particularidades individuales que se nutren del medio dependiendo de sus necesidades y esencias Vasija para ser llenada. Potencialidades y esculturas, porque viven y se desenvuelven en diferentes áreas de formación donde tienen diferentes talentos y aptitudes que fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje que viven en la universidad	El estado, porque como el estado es una situación social y política y como los estudiantes están inmersos en una situación social de dominación específica de relativa autonomía	Una planta que hay que regar, porque con la dedicación del docente y la constancia del estudiante, así mismo, va creciendo como profesional
3. En el proceso de enseñanza aprendizaje, yo veo la planificación de clases como _____ porque _____	Brújula, porque me permite trazar un camino y seguirlo, con obstáculos pero con una meta segura Un proyecto de vida, porque Le muestro de principio a fin lo que van aprendiendo, y los ajustes que se debe hacer para las metas (sujeto 5).		Control de calidad, porque ya se comprobó que el modelo de calidad basado en solo productos, es decir, profesionales graduados, no sirve, este control asegura que cumple las normas y no será necesario inspeccionarlo, pero es más costoso, requiere evaluación continua .	La entrada a los pizt de una carrera, porque es donde los vehículos se alistan para salir nuevamente y se necesita de una estrategia y mucha coordinación .
4. El proceso de enseñanza aprendizaje, es como _____ porque _____	Un río, porque se mueve, se aprende, se depura, se aprende.	La crianza de un cachorro, porque el estudiante entra con el deseo de aprender nuevas habilidades que el docente le viene a presentar Un salvavidas, porque Debe servir para hacer ver a los estudiantes cuál es su verdadero rol en la vida, sacar lo mejor de cada persona	Un tren, porque si es un IE la maquina solo guía a los vagones y esto se deja llevar, pero si es una universidad de la investigación tendríamos muchos trenes veloces llegando a destino por diferentes vías	
5. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, yo veo la evaluación como _____ Porque _____	Bumerán, porque al hacer evaluación si no se impacta el objetivo que es un buen proceso, regresa a quien lo lanzo, es decir, el docente en forma de dudas o reclamos Timón, porque me permite tomar nuevos rumbos cuando algo no funciona como se estaba realizando Una estrella, porque alumbraba toda la noche.	Un arma de doble filo, porque en el afán de contestar las preguntas adecuadamente se memorizan, pero no interioriza el conocimiento		

Reflexiona
 ¿Cuál es el rol que tengo como docente universitario?
 ¿Cómo me perciben mis estudiantes?
 ¿En cuáles de éstos cuatro aspectos están centradas mis propias prácticas pedagógicas?

3. La educación en Colombia

Por: Andrés Torres Cap

9
Apreciado lector lo que presento a continuación es una pequeña reflexión personal que surge a partir de mi experiencia como estudiante y docente, sumado a un proceso de investigación en educación de aproximadamente 2 años, llevado a cabo con diversos programas e instituciones educativas, así como múltiples charlas con estudiantes y docentes en numerosos contextos.

Lo que se observa es que en Colombia el sistema educativo está regulado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Centro Nacional de Acreditación (CNA), así como por unas políticas públicas que determinan una serie de estándares educativos que cada institución debe cumplir; y que en casi todo sentido se encuentran descontextualizados. Esto se da porque se piensa la educación bajo un ideal educativo que en Colombia es casi inalcanzable, por la multiplicidad de dificultades sociales por la que se atraviesa. Lo que impone a instituciones educativas en todos sus niveles, primaria, básica, media y superior la enseñanza de temáticas que no responden a las necesidades contextuales de los diversos entornos del país; alejándose primordialmente de los intereses de los estudiantes y la sociedad.

Esto en muchos de los casos ha generado que tanto docentes como estudiantes pierdan el sentido propio de la educación, asumiendo un estilo de enseñanza-aprendizaje basado en la presentación de una serie de contenidos por parte del docente y su memorización y mecanización por parte del estudiante. Donde en muy pocos casos se lleva a cabo una retroalimentación de los temas que se presentan y cómo se vinculan a las disciplinas que estudian, o cuál es su utilidad en la vida cotidiana; todo esto dificulta el aprendizaje significativo de los contenidos y limita la aplicación de los conocimientos adquiridos en clase para dar respuesta a las necesidades de su contexto.

Lo anterior genera que en la mayoría de los casos se distancie el estudiante del docente, creando un ambiente de desconfianza que lleva a la verticalización de la relación docente-estudiante en el aula de clase; manteniendo una estructura de poder donde el docente es quien sabe y el estudiante quien recibe el conocimiento como si no supiera nada. Esto limita la dialogicidad en el aula de clase y coarta la construcción colectiva del conocimiento.

Es por ello querido lector que te hago la invitación a reflexionar en cuanto al modo en que los docentes llevamos a cabo los procesos educativos al interior de nuestras aulas, evaluando la pertinencia de los contenidos, su relación tanto con la disciplina a la que se enfoca como con su utilización en la vida cotidiana. Y lo más importante, qué tipo de relación llevamos con nuestros estudiantes, enfatizando en la necesidad de fortalecer los valores y la sensibilidad humana.

4. El docente en el aula: ¿Cuál es nuestro papel como formadores?

Por: Ana María Duque

A pesar de contar con una amplia literatura sobre la docencia, pautas para realizar clases y legislaciones referentes a nuestra labor, formar profesionales no es una tarea sencilla. Cada día que entramos en un aula nos enfrentamos a un camino lleno de obstáculos que sortear ya sean los distintos tipos de aprendizaje, las ideas preconcebidas de la asignatura impartida, conceptualizaciones que no han quedado claras, e incluso las evaluaciones sobre nosotros y las ideas sobre cómo debemos ser por ser docentes. Así, estos obstáculos sumados a la pluriculturalidad de nuestra zona, nos lleva a replantearnos nuestro acercamiento a los estudiantes teniendo en cuenta sus diferencias culturales e individuales.

Pareciera que, a nivel de literatura, la autoevaluación constante de los métodos de enseñanza y la actualización en los contenidos impartidos es lo fundamental para mejorar nuestro proceso como docentes. Sin embargo, este contexto heterogéneo de enseñanza nos exige más, no solo se trata de transmitir conocimiento desde nuestra especialidad, sino de posibilitar la adaptación de estos conceptos nuevos con aquellos que ya se conoce, para motivar un ejercicio profesional ajustado a su rama de conocimiento. Desde mi postura como personal y como psicóloga, considero de vital importancia la transversalidad de la ética/bioética y la empatía para sortear estas dificultades, pero no solo con el fin de ajustarse al código deontológico, sino de implantar la postura del respeto como eje de la enseñanza, donde el respeto no solo es al conocimiento o al docente por su posición superior en la jerarquía del aula, sino hacia los otros que comparten en el aula, esto con el fin de reconocer las diferencias individuales y crear un ambiente propicio para el desarrollo de los seres humanos que estamos formando.

De esta manera, no se puede hablar de formación cuando no se tiene en cuenta al otro, el minimizar al estudiante genera aversión a la clase, al contenido y al docente, cierra la puerta al aprendizaje. Hay que comprender al otro, pero sin caer en el error de ser condescendiente con el estudiante, esto le victimiza y le imposibilita crecer. Lo que se busca es visibilizar que distintos mundos convergemos en el aula, estos mundos que aún tienen muchos conceptos por conocer, muchas lecciones de vida que experimentar y muchas elecciones por tomar, se unen para generar prácticas de enseñanza únicas, que al ser abiertas se forjan en estos mundos, posibilitando la adaptación los conceptos según sus particularidades. Cabe resaltar que en la elección nuestro ejemplo es fundamental, pues cada especialidad que tenemos es un camino que puede tomar nuestro estudiante, la idea no es que todos nos sigan, la idea es que conozcan y opten o no por el camino que decidimos nosotros. Siendo entonces imperativo que desde nuestro ejemplo le enseñemos que estas distintas opciones que tienen para elegir, son todas adecuadas, ninguna de mayor o menor valor, siendo que la capacidad de ser buenos profesionales no depende de que escojan como guía, sino de cómo lo ejercen su profesión.

5. Buenas prácticas pedagógicas

Un estudio para la configuración de un perfil docente

Por: Miller Velosa

“El educador tiene que creer en el potencial de su alumno, y debe emplear todo su arte para transmitir su experiencia a los alumnos”.

Alfred Adler (1870 – 1937)

Resumen

El siguiente artículo titulado “Buenas Prácticas Pedagógicas – Un estudio para la configuración de un perfil docente”, se constituye en una reflexión con el ánimo de construir una caracterización del perfil del maestro a través de las entrevistas hechas a un grupo de profesores que ofician en diferentes niveles educativos. Se hace una reflexión sobre docencia en cuanto a si es vocación o profesión y se comienza a definir el perfil del maestro. Se aborda, de igual manera el tema de la motivación como factor determinante para alcanzar logros de aprendizaje. Además, se trabajan los temas de la atención individualizada, la atención a la diversidad, la resolución de conflictos, la evaluación a los estudiantes y la mejora continua.

11

Palabras clave

Docente, prácticas pedagógicas, perfil, calidad académica, profesional y personal.

6. Buenas prácticas pedagógicas

Un estudio para la configuración de un perfil docente

Por : Maritza Molano

Prólogo

El rigor educativo y la necesidad de disertar y compartir saber pedagógico, nos conlleva diariamente a la búsqueda de literatura y al deseo profundo de proponer experiencias que le posibiliten a los maestros, reconocer los contextos para diseñar y orientar planeaciones acordes a las necesidades e intereses de quienes con tanto ahínco, aprenden y reciben el conocimiento. En consecuencia, es para mí un privilegio presentar el estudio “Buenas Prácticas Pedagógicas para la configuración de un perfil docente”.

Mi vivencia como maestra, me ha permitido conocer desde hace unos años, al Magister Miller Velosa Sandoval, quien en esta investigación demuestra, una perspectiva general del proceso a través de la reflexión consensuada, para visibilizar que una de las capacidades esenciales que el maestro ha de motivar en sus estudiantes, es la creatividad. Por consiguiente, aliar las dos categorías: Motivación y Creatividad es la intencionalidad. La primera, se puede predecir como un estado íntimo que impulsa, gobierna y moviliza la conducta del educando para el cumplimiento de aspiraciones o metas establecidas (Tapia, 1997). La segunda, como una cualidad humana, una forma de pensar y actuar en un ámbito específico que asiente, en este caso que los estudiantes entrevean el aprendizaje de formas distintas (Romo, 1997). De esta manera, cada situación circunda un prototipo de situaciones que merecen ser consideradas a la luz de la indagación, pues, cada práctica pedagógica debe convertirse en espacio interactivo que promueva en los escolares, el despliegue del ser y del hacer. Por tanto, es pertinente para enriquecer la cotidianidad del aula, saber de dónde provienen, qué los caracteriza, qué sueñan y qué quieren aprender. Incluso, las costumbres cotidianas, deben convertirse en pretexto para los aprendizajes. De igual manera, el estudio investigativo muestra resultados, en cuanto a, la atención individualizada, la atención a la diversidad, la resolución de conflictos, la evaluación a los estudiantes y la mejora continua, en aras de configurar un perfil pedagógico del docente, sujeto de estudio.

En fin, este estudio, presenta hechos y sucesos que fueron analizados para dar paso a los hallazgos que permiten demostrar procesos pedagógicos integrados, significativos y enriquecedores para la labor del maestro. Por esta razón, se invita a los profesionales de la Educación a reflexionar y a sistematizar sus prácticas.

12

7. Transcripción de las entrevistas resultado de investigación

Entrevistas docentes sobre prácticas pedagógicas
Docente de Psicología

1. ¿Considera usted que crear una buena relación con los estudiantes facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje?

Respuesta: “Sí, es indispensable, no estamos hablando hoy de una relación vertical jerárquica donde el docente está por encima del estudiante, más bien, es una nueva relación donde el otro también tiene un conocimiento, que es moldeado por el docente, en este sentido, siempre va a influir una buena relación; si el estudiante se siente cómodo, va a rendir mejor”.

2. ¿Qué nivel de importancia tiene el contexto educativo dentro de su práctica pedagógica?

Respuesta: “Bastante, el contexto educativo que yo lo podría llamar “la cultura de la organización” entendida como la relación que se establece con las personas que jerárquicamente están por encima del docente, es decir, las coordinaciones, los directores y cómo ellos logran dar al docente herramientas que le permitan expresar y hacer una clase agradable con sus estudiantes. Otros aspectos que influyen son los beneficios que tienes al formar parte de una institución, tales como: salario, educación, flexibilidad en los horarios, así como también, cuántos estudiantes tienes en un salón y finalmente si el salón cuenta con todo los recursos necesarios para poder impartir una clase.”

3. ¿De qué forma responde usted cuando el contexto académico no cuenta con los recursos necesarios para impartir la clase?

Respuesta: “El laboratorio de neurociencia, es un ejemplo de iniciativa personal, no me gusta solamente quejarme, si no me he caracterizado desde que llegué por desarrollar varios roles en esta facultad, de acuerdo a mis posibilidades y gracias a Dios he contado con el apoyo de la dirección”

4. ¿Cuáles son las creencias que usted tiene como docente frente a las prácticas pedagógicas?

Respuesta: “Cuando era estudiante el sistema de educación era demasiado rígido, muy tradicionalista, en donde los docentes no se tomaban el tiempo para hacer o desmenuzar las cosas con el fin de que el estudiante entienda, entonces creo que mis creencias parten de un eje de referencia (maestro), el cual me permitió identificar qué habilidades tenía y de esta forma hacer una autoevaluación de fortalezas y debilidades, qué es útil para adoptar diferentes métodos de enseñanza”

5. ¿Cuáles son las creencias que tiene usted respecto a ser un buen docente?

Respuesta: “Digamos que las creencias se retoman del entorno donde se creció, para mí el buen docente es el que exige pero a la misma vez respeta al estudiante, en ningún momento se debe fracturar ese grado de confianza y respeto entre el docente y el estudiante. Otra creencia es que el aprendizaje debe ser significativo, motivando al estudiante a continuar con la adquisición de los conocimientos impartidos en el aula”.

6. ¿Cree usted que es importante ajustar las maneras de enseñanza según características individuales de los estudiantes previniendo las dificultades de aprendizaje?

Respuesta: “Sí, eso definitivamente debe hacerse y para ello, el sistema educativo debe cambiar en todos los niveles. Tenemos salones demasiado poblados y dentro de esa carga, tú no puedes hacer una valoración subjetiva de cada una de las competencias que involucran el ser, sin embargo, debemos adaptarnos al contexto que tengamos”.

7. A partir de su experiencia como docente universitario ¿qué prácticas pedagógicas conoce? Y ¿Cuáles utiliza?

Respuesta: “Una que me gusta muchísimo, se llama aprendizaje basado en problemas A.B.P. Acá estamos viendo la forma de introducirla en psicología, es excelente el aprendizaje basado en problemas, porque la vida real del profesional no es a b c y d”.

8. ¿Considera importante la innovación durante las prácticas pedagógicas?

Respuesta: “Definitivamente sí hay que hacer las cosas diferentes porque nada está completamente dicho, podremos dar el tema mil docentes que siempre habrá nuevas formas. Mira hay una experiencia muy bonita acá en la FUP, en la exposición de los pares craneales una chica afro me dice profe, -yo puedo cantar- entonces yo le digo a la chica si usted puede hágalo. La estudiante realizó una exposición musical increíble de los pares craneales, se subió a redes y el video se volvió viral. Eso es lo que les digo a ustedes, hacer sentir importante al estudiante es algo que el docente debe hacer constantemente.”

9. ¿De qué manera un docente universitario debería de innovar las prácticas pedagógicas?

Respuesta: “Yo creo que hoy está de moda el uso de la tecnología de la información y la comunicación yo soy apasionado de eso, me gusta que mis estudiantes estén ahí, yo les decía ahora en el primer semestre en 2019 no me puede causar admiración que alguien me diga qué es un correo electrónico o que no tenga la capacidad de ganar tiempo en su estudio utilizando herramientas informáticas, es decir, una cosa es ponerme hacer un mapa conceptual a mano en unas hojas de cuadernillo y otra es ir bajar un programa gratuito y alimentarlo y que él me lo saqué, se que hay muchas cosas. Eso sí las tics es súper bien”.

8. Transcripción de las entrevista resultado de investigación

Docente de Licenciatura en Educación Artística y Cultural "LEAC".

1. ¿Considera usted que crear una buena relación con los estudiantes facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje?

Respuesta: Si claro, considero que es clave porque si se tiene una buena comunicación, confianza y respeto por los saberes del otro, todo sale mejor, eso no quiere decir que no se exija, igual hay exigencias, normas internas, pero eso no quiere decir que no haya diálogos respetuosos, es importante que haya una empatía. Si no hay esos elementos creo que la clase es un caos.

2. ¿Qué nivel de importancia tiene el contexto educativo dentro de su práctica pedagógica?

Respuesta: Si claro, el contexto influye mucho, una cosa es ser docente de una institución universitaria y otra cosa es ser docente de una escuela pequeña que no cuenta con los recursos suficientes, el contexto nos dice la naturaleza del lugar que condiciona ciertos elementos de la práctica, entonces, retomando lo anterior, son naturalezas diferentes, que en cierto modo para mi pueden tener ventajas o desventajas, pues como docente, debe saber manejar y sacar lo potente que puede ser el espacio y lo que pueden ayudar en el aula dentro de la práctica educativa. Cada contexto potencia su lugar de modo particular y hay que aprovechar el lugar y desde lo que hay tenemos que construir.

3. ¿De qué forma responde usted cuando el contexto académico no cuenta con los recursos necesarios para impartir la clase?

Respuesta: Hay que ser recursivos, he trabajado con muchos contextos, lugares donde no hay nada, sin embargo, hay que buscar las posibilidades de donde no hay: construir las, hacerlas, traerlas, buscarlas, no quiere decir que hay que quedarse con los brazos cruzados, hay que siempre ver alternativas y ser creativos.

4. ¿Cuáles son las creencias que usted tiene como docente frente a las prácticas pedagógicas?

Respuesta: Bueno, creo en que cada persona es un mundo lleno de fantasías, ideas, de acciones, momentos de vida, creo que la educación es lo más lindo que hay en la tierra, sin educación el mundo estaría partido en mil pedazos y creo más que el arte es una herramienta muy linda para que los sujetos crezcan como personas, con sentimientos hermoso y bellos, creo en que la educación a nadie le debería faltar y las practicas deben estar en función de un aprendizaje óptimo que beneficien principalmente al estudiante y el contexto educativo en general.

5. ¿Cuáles son las creencias que tiene usted respecto a ser un buen docente?

Respuesta: Yo diría que todo lo que he dicho anteriormente, es importante ser sincero con uno mismo, que a uno le guste ser docente, si a uno le gusta, hace las cosas alegre, feliz; es como todo, a veces hay momentos difíciles en la vida, pero que si uno ama lo que hace va caminando, resolviendo y aprendiendo a vivir siendo docente.

6. ¿Cree usted que es importante ajustar las maneras de enseñanza según características individuales de los estudiantes previniendo las dificultades de aprendizaje?

Respuesta: Claro, en el aula se encuentra con variedad de personas, donde no todos aprenden igual, no todos captan igual, no todos se relacionan igual, entonces cada uno es distinto, cada uno es un mundo, desde este punto de vista, se intenta conocer al estudiante sin traspasar el límite de la confianza y desde allí, compartir temas desde ejercicios muy sencillos para que tanto el que sabe los desarrolle, como al que se le dificulte también los haga con mayor facilidad, es intentar que todos recibían luz.

7. A partir de su experiencia como docente universitario ¿qué prácticas pedagógicas conoce? Y ¿Cuáles utiliza?

Respuesta: Bueno, como son materias artísticas se trabaja mucho desde el descubrimiento guiado, por ejemplo: hoy vamos hacer una figura de una mujer, entonces, hasta cierta parte la voy construyendo con ellos, es decir, también traigo mi arcilla para construirla conjuntamente hasta un 40%, después, ellos utilizan los otros ejercicios aprendidos anteriormente en función de este, entonces partimos de un elemento guiado y ellos acaban de realizar el trabajo de su propia creación, partiendo de otros elementos que ya trabajamos en cierto momento. El descubrimiento guiado, es una práctica muy común pero que en el mundo del arte es muy importante y deben tener un equilibrio, el cual permita involucrar algo de técnica y algo de libertad.

8. ¿Considera importante la innovación durante las prácticas pedagógicas?

Respuesta: Claro, creo que si uno no innova, pues, todo es plano, todo es normal aburrido; más que innovar es empezar a mirar otras perspectivas, identificando otras posibilidades, otro ángulos que la misma clase puede otorgar.

9. ¿De qué manera un docente universitario debería de innovar las prácticas pedagógicas?

Respuesta: Como te he venido diciendo en el mundo del arte la mayoría de cosas son innovadoras, aunque haya temáticas de base cada persona es diferente y lo exterioriza de forma particular, en esa medida cada clase de artes es nueva y particular.

PARTE III

1. Formación Política

Por:
Kenya Lizeht Macias
Karla Sofia Burbano
Rafael Antidio Rengifo

La formación política desde el liderazgo es un tema que ha intentado implementarse en diferentes ámbitos, incorporando y colocando en práctica desde diferentes áreas en el margen de la política, de lo social y de lo educativo. De esta manera, el panorama desde las relaciones de poder en las diferentes estructuras sociales han hecho de la visibilidad en la participación desde el liderazgo un intento inevitablemente por romper los estigmas que enmarcan la relación de mando y obediencia; es decir, gracias a la escasa participación desde el liderazgo se ha opacado el sentido de accesibilidad a distintos campos de participación ciudadana, muestran que las iniciativas propias que incitan en la búsqueda, fortalecimiento y gestión dentro del contexto social se encuentran opacadas y comandadas por entidades o instituciones y/o personajes públicos que ubican su posición en el sentido de orden y cumplimiento hegemónico del poder.

Ahora bien, para poder salir de la esfera en la que el poder ha querido sobreponerse en las diferentes áreas de participación en la formación política, desde el liderazgo según Romero (2009) se debe ilustrar la forma en como a partir de iniciativas en pro a la formación política ligada al proceso de liderazgo debe ser acompañada siempre de la tarea educativa o de formación académica, puesto que aprender implica dar vía libre a la participación y al respeto por la intervención en sectores que requieren de nuevas perspectivas y oportunidades para el cambio. La democracia no solamente puede gestarse efectivamente cuando dotamos de espacios para la participación, sino que incorpora toda la tarea en el desarrollo del ser humano, es decir que permita que todas las personas se involucren en los procesos de formación política y desde luego en los procesos de liderazgo, incorporar desde una perspectiva diferencial de persona humana, que muestra desde el proceso de sensibilización y construir personas para hacer posible desde la democracia el fortalecimiento y gestión dentro del contexto social.

Cabe resaltar que aunque en los procesos de formación política que involucran espacios participativos desde el liderazgo, no todas las propuestas que guían el desarrollo en el mejoramiento y fortalecimiento son llevadas a cabo, dado que existen situaciones en las que imposibilitan el cumplimiento de todas las propuestas que se generan gracias a la misma libre participación, es decir que existe la otra cara de la moneda que muestra a la diversidad desde diferentes puntos de vista que provienen desde el liderazgo participativo, puesto que no se pueden llevar a cabo todas las propuestas o ideas hechas por los ciudadanos; aunque existe un alto riesgo de compromiso e implicación en las diferentes estrategias que apuntan a la participación en la formación política desde el liderazgo, se pueden manejar en la medida en que se puedan convencer realmente a las personas de que la solución elegida es lo mejor, lo que implica un gran manejo desde las diversas formas de pensamientos, emociones y comportamientos desde la sensibilización.

2. Formación Política

Por: Jordán Agustín Ayala Manrique
Mónica Bermúdez Martínez
María Fernanda González Quiñones

El concepto de formación política se nutre de diversos enfoques y áreas de conocimiento, que dan al mismo una orientación y límites concretos en tanto a objetivos, metodologías y criterios. Siendo, para fines de esta investigación, la sociología, psicología social, ciencias políticas y otras disciplinas afines, las que de mejor manera se alinean a las nociones propias. En tanto a la formación política, la cual no se entiende únicamente como difusión de conocimiento teórico, sino que también se le otorga la posibilidad de transformar realidades, atendiendo a las necesidades propias de los sujetos en su territorio de manera individual y colectiva, permitiendo así que la formación se una construcción a partir del diálogo de saberes y no una imposición teórica e ideológica con una población (Casado, 2018). Siendo posible articular los procesos de formación política tanto en escenarios formales de educación dispuestos para fines formativos de carácter técnico o profesional o desarrollarlos en escenarios no formales de educación, propios de algunas organizaciones o grupos sociales. Estos dos posibles escenarios tienen como elemento común la práctica, la vinculación con la comunidad y el trabajo como medios para conseguir sus objetivos en tanto a la formación política (Pinheiro, 2017).

PARTE III

3. En Busca de una Educación Integral

Leidy Viviana Andrade Mamian
Luisa María Palacios Cuero

Colombia es un país donde la educación es fundamental, pero aun así no todos pueden tener acceso a este derecho, ya sea por motivos económicos, porque en los lugares que viven no hay escuelas u otras razones que se los impide, es por ello, que la investigación realizada por las autoras Andrade, Gómez, Palacios y Vargas (2020) enseña el fragmento de uno de sus participantes, el cual plantea “Tenemos una mala educación entonces no nos quedamos en el solo decir, ORDEURCA está para defender la educación, hacemos una educación diferente por eso las escuelas de formación popular es otra forma de combatir la mala educación” (p.51). La organización para el desarrollo Urbano y Campesino (ORDEURCA) nace hace aproximadamente 15 años, es una organización social sin ánimo de lucro que realizan diferentes actividades con el fin de defender y promover los derechos humanos y la construcción de paz. A raíz de las dificultades sociales que se presentan en Colombia, como, por ejemplo, la falta de educación, ORDEURCA busca generar estrategias que permitan mitigar esta y otras necesidades, es decir, mediante la educación popular brindan sus conocimientos, experiencias, ideas y pensamientos a los miembros de su comunidad y a todas las personas que se acercan a conocer su finalidad. Se debe dar importancia a brindar una educación integral, donde no solo se enseñe matemáticas, inglés, u otras materias que se dan en el colegio o escuela usualmente, sino que también se implemente una educación en la cual las personas puedan crear una conciencia propia, es decir, tener la capacidad de dar una opinión constructiva frente a problemáticas sociales implementando un pensamiento crítico. Donde, además, hagan uso de todas sus potenciales, habilidades y capacidades como herramienta de aprendizaje.

PARTE IV

Agradecimientos

Agradecimientos a la Fundación Universitaria de Popayán por su compromiso y apoyo a los procesos de investigación. por su compromiso a la formación de profesionales tanto ético como al servicio de las diversas comunidades. A los estudiantes y egresados del programa de Psicología y finalmente a los docentes que participaron del proceso de investigación.

Referencias bibliográficas

Colección Innova. Editorial EDEBÉ. España.

doi: https://doi.org/10.5209/rev_HICS.2014.v19.44982

García, O., González, A., y Sierra, F. (2012). Proyecto educativo institucional y la práctica pedagógica en las Instituciones de Educación Superior (IES). *Justicia Juris*, (8), 30-39. Recuperado de : <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4195900>

Gregorio, A. y Casas, D. (2014). La planificación de la actividad docente en el proceso de 20 enseñanza aprendizaje: traducción y derecho. *Historia y comunicación social*, 19(1), 525-538.

Ley N° 115. Ley general de educación, congreso de la República de Colombia, 8 de febrero de 1994.

Parra, E., y Galindo, D. (2016). Transformación de la práctica pedagógica de los docentes seleccionados en el marco de la globalización (Tesis de maestría). Pontificia universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

Romo, M. (1997). *Psicología de la creatividad*. Universidad CESUN. Editorial Paidós. Barcelona

Tapia J.A., (1997). *Qué es la motivación. Motivar para el aprendizaje. Teoría y estrategias.*

Utria, O. (2007). La importancia del concepto de Motivación en la Psicología. Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Bogotá-Colombia. *Revista digital de Psicología*. Vol. 2 / ART.3 / PAG. 55 -78 / 2007

Romero, R. (2017). El liderazgo directivo y la gestión en el nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional de México: una mirada desde los estudiantes RIDE *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, vol. 8, núm. 15, Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente A.C. Guadalajara, México. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/4981/498154006002.pdf>

Casado, B. (2018). Procesos de formación campesinos y disputa territorial para construir soberanía alimentaria, análisis de experiencias impulsadas por organizaciones de La Vía Campesina en Brasil y País Vasco. [tesis doctoral]. Recuperado de <https://dialnet-unirioja-es.ezproxy.javeriana.edu.co/servlet/tesis?codigo=223511>

Pinheiro, B. L. (2017). Paradigma Epistemico del Campo y Construccion desde/con/para los Movimientos Sociales de America Latina. XXXI Congreso Alas Uruguay 2017 1-19. Montevideo: Universidad de la Republica Uruguay

Andrade, L. Gomez, J. Palacios, L. y Vargas, C. (2020). Acciones colectivas para la construcción de paz: un estudio centrado en la identidad colectiva al interior de la organización para el desarrollo urbano y campesino (ordeurca) de antomoreno (sotara, cauca). (Trabajo de pregrado). Fundación Universitaria de Popayán, Colombia.

